

Оксана Ластовська

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ КИЄВА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЩОДЕННИКІВ МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА

Ми вже неодноразово зверталися до теми щоденників київського митрополита Серапіона Александровського, які дають нам багато цінної історичної інформації щодо життя у Києві на початку XIX ст. Зокрема, в його щоденниках можна побачити цілий ряд джерельних повідомлень, що стосуються церковно-релігійної ситуації у Києві, стану історичних пам'яток на той момент, взаємовідносин між київськими елітами та церковною владою тощо.

Тепер ми ще спробуємо поглянути і на ту сторону щоденників митрополита, яка є невидимою і прямо відсутньою на їх сторінках, але насправді просто прихованою. Це – той український світ, який оточував митрополита з моменту приїзду його на наші землі. Тема українського Києва XIX ст. ще слабо вивчена в історичній науці. Можемо відзначити хіба що декілька публікацій, одна з яких належить Ігорю Гиричу¹.

Одразу зауважимо, що переважно Серапіон пересікався з українським середовищем тільки на шляху від села Есмань на Чернігівщині до Києва та вже у самому Києві, з якого більше й не виїжджав аж до кінця свого життя. Тим не менше, й цей невеликий географічний простір, в якому прожив митрополит дає нам деякі додаткові уявлення про той український світ, який його оточував і з яким він змушений був миритися. В чомусь цей світ ним не сприймався, але в чомусь він викликав у нього і певну увагу.

Які ж у Серапіона були враження від України від самого початку його появи тут? Очевидно різні. І, цілком можливо, не зовсім приємні.

Коли вперше заїхав митрополит 2 лютого 1804 р. в українське село Есмань, його урочисто зустріли місцеві священники, але, як виявилось, насправді вони очікувало зовсім на іншу особу – на єпископа Чернігівського і Ніжинського Михайла Десницького (1761–1821), незадовго до цього призначеного на свою посаду. На цьому неприємності не завершилися, оскільки в місцевій церкві Серапіон серйозно перемерз. Ситуацію змогла виправити лише горілка із закускою, якими пригостив місцевий протопоп².

Вражень для митрополита вистачало й далі. Одна з проблем, з якою він зіткнувся при в'їзді в українські землі, стала українська мова. Її незрозумілість для російського вуха він відмітив під час свого перебування у Кролевці (“многие слова непонятны”)³. В цьому контексті особливо важливим є відзначення Серапіоном тих промов, які прозвучали на його честь вже у Ніжині від двох місцевих архимандритів (один з них був болгариним за походженням) – одна латиною, а інша російською. Ця подія, разом із трапезою (а митрополит завжди полюбляв трапези і завжди їх особливо згадував у щоденниках) була ним детально описана.

Пізніше, між іншим, мовні моменти Серапіон теж подекуди відмічав у своїх записах. Наприклад, митрополиту особливо сподобалося, що кафедральний протоієрей Іоанн Леванда (1734–1814) у своєму новорічному виступі 1 січня особисто йому виголосив вітальну промову “на российском языке, с жаром и с чувствием”⁴.

Між іншим, Ніжин, на відміну від інших населених пунктів справив на Серапіона надзвичайно приємне враження. Якщо Глухів йому дуже не сподобався, то Ніжин – навпаки: “Город Нежин, пред другими, мимо коих я проезжал в Малороссии, всех лучший...”⁵.

¹ Гирич І. Український Київ кінця XIX – початку XX ст.: культурологічний есей. Київ, 2017. 782, 16 с.

² Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский. *Киевская старина*. 1883. № 9–10. С. 108–109.

³ Там же. С. 109.

⁴ Там же. С. 120.

⁵ Там же. С. 109–110.

На перших порах Серапіон відзначав і певні природні й географічні умови українських територій. Так, його увагу чомусь привернув шлях, що починався від Глухова: “Примечено мною, что от Глухова дорога ровная вся без гор, и пологая или покатиная к западу. И от самого Орла до Нежина по всей дороге насажены по обеим сторонам деревья. А от Батурина уже более едущие на волах попадались”¹. А пізніше, 8 травня 1804 р., вже перебуваючи у Києві, він відзначив “на берегу Днепра, между двумя превысокими горами, сплошь деревья все плодовые, то груши, то сливы, то яблоки, и горы все обгорожены на верху забором, и они почитаются у них святыми”². Іншим разом у митрополита викликала захоплення вилов риби на Дніпрі. 8 серпня 1806 р. він записав: “...ходили смотреть ловитву рыб, и при нас вытаскивали рыбу, которая к удивлению нашему из невода в великом множестве выпрыгивала в разные стороны так, как бы летала”³.

Викликали здивування у Серапіона й деякі моменти, пов’язані із суто церковно-релігійним життям. До деяких з них він ставився примирливо, а деякі викликали й нерозуміння. Вже від самого початку свого в’їзду до України митрополит відмітив особливості місцевих храмів: “Везде церкви, хотя и деревянные, высокие, но колокольни очень против церквей низки и широковаты, чайтельно для расколыхивания колоколов”⁴.

Потім, вже під час святкування у Києві Великодня Серапіона вразило, що у місцевих храмах не звучав “благовест” (тобто вид дзвоніння, пов’язаний із одним ударом, а не кількома). Тому він особливо на цьому моменті наголосив 25 квітня 1804 р.: “...в Соборе утренняя была без благовеста, а со звоном необыкновенным, так; как и при всех во всем Киев церквях чрез всю неделю на Пасхи и ко обедни и к вечерни без благовеста звонить все колокола начинали; что в России неслыханно, не только чтобы было чинимо”⁵.

Відзначаючи особливості проведення церковних свят у Києві, митрополит, як правило, вживав слова “по обычаю здешнему” або “по обыкновению здешнему”. Так, святкуючи Успіння Богородиці він записав, що духовенство йшло “по обычаю здешнему, в ход около церкви, поя молебн Божией матери, и останавливаясь в трех местах, а против олтаря евангелие читано было”⁶. Аналогічні особливості було відзначено також з приводу храмового свята Софійського собору⁷. Очевидно митрополит змушений був миритися із цими особливостями. Він їх не забороняв і свідченням цього є постійні згадки про них у щоденниках. А деякі церковні звичаї були сприйняті ним позитивно. Так, 20 серпня 1804 р. з’явився наступний запис: “...был ключарь с докладом, чтобы дозволено было, по здешнему обычаю, отправить панахиду со звоном по покойном митрополите здешнем Самуиле. Что я позволил, похвалив сей обычай и памятование своего архипастыря”⁸.

У щоденниках Серапіона Александровського зустрічається і ще одне словосполучення – “по киевскому обычаю”. Ним він позначив новорічні святкування, коли до будинку митрополита приходили просто люди з вулиці “с барабанами и с музыкою”⁹. Таке нашествя йому не особливо подобалося, тому просто вислав цим пришельцям гроші – від 2 до 5 рублів.

А були й інші випадки, які скоріше слід ототожнювати із українською гостинністю. Побувавши в гостях у священника церкви при Щекавицькому кладовищі Серапіон записав, що “по здешнему обычаю” його пригощали “сперва чаем, потом водкою, а после венгерским, – целым... стаканом”¹⁰.

У побутовому плані Серапіон не особливо відзначав особливості місцевого життя. Хіба що на самому початку свого приїзду, перебуваючи на ночівлях в різних населених пунктах,

¹ Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский... С. 110.

² Там же. С. 115.

³ Там же. С. 118.

⁴ Там же. С. 110.

⁵ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 21зв.

⁶ Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский... С. 131.

⁷ Там же. С. 132.

⁸ Там же. С. 132.

⁹ Там же. С. 120.

¹⁰ Там же. С. 129.

відмітив, що “зачиная от Глухова, везде почти топят соломой”¹. Щодо вже згаданого священника на Щекавицькому кладовищі, то митрополит зауважив, що в нього “дома живут тесно”².

Проте побутові моменти, все ж таки, не могли не оточити його у київському житті. Так ми бачимо, що він постійно відзначав у щоденниках споживання борщу та вареників. Він відмічав їх постійну присутність у стравах ченців Києво-Печерської лаври та студентів Києво-Могилянської академії. Так у Лаврі 18 лютого 1805 р. в їжу ченці споживали “борщъ с рыбою снетками, уха кислая и вареники с маслом во изобилии”, а 7 березня 1809 р. “борщ горячий довольно вкусен, лапша с картофелем недурна, и каша размазана и толко”³. Щодо “академіків” (саме так називав Серапіон студентів Академії), то 9 травня 1805 р. вони споживали “борщъ мясной наилучший”, а 6 грудня 1810 р. “обедающих было боле трех сот учеников в оной зале: пища была борщъ с таранью и каша”⁴. Щодо смакових якостей цієї їжі, то чи не найкраще митрополит висловився не в епітетах, а в порівнянні: 21 квітня 1810 р. він “был в трапезной зале, где отведал борща, кашицу, которая столько вкусна, что и в Троицкой Лаврской семинарии никогда такого кушанья не кормили, при всем изобилии”⁵.

Ще одним свідченням того, що українська кухня прийшла до впади російському ієрарху було те, що борщ та вареники Серапіон впадобав споживати не лише в Лаврі та Академії, але й у себе вдома. Так, на власні іменини у 1805 р. він обідав варениками. А запис від 19 лютого 1819 р. показує, що він споживав “борщ, грибы с хреном и кашлицу с картофелем”⁶.

Щодо населення Києва, то Серапіон не особливо приділяв йому увагу. Здебільшого він киян називав не інакше як “народ” і зосереджувався на ньому тільки як на обов’язковій умові його присутності на богослужіннях чи святах. Інколи вживав ще термін “міщани”, але дуже рідко. Наприклад, 1 серпня 1810 р. митрополит зробив запис: “...народу было довольно много: под конец и военный губернатор приехал с водоосвящением протопоп Манковский отправляемую на Болоне на реке Днепре... и множество людей и народу несколько мещанинов, на конях добрейших и убранных”⁷.

Звернемо увагу на ще один запис Серапіона, яким він підкреслював свою власну градацію київських жителів. У записі від 12 квітня 1814 р. щодо проведеного молебню з приводу в’їзду імператора Олександра I до Парижу митрополит зауважив: “Народу и господ было очень много, а особливо господ”⁸. І далі йдеться, що до нього в гості заходили “господа” та чиновники.

Тобто весь київський світ в уявленнях митрополита Серапіона ділився виключно на народ, “господ” і чиновників. Щодо духовенства, то воно скоріше згадується у щоденниках як певна сукупність осіб на якийсь певний момент (напр., “со всем духовенством”; “с духовенством всего чл-век до 35” і т.п.). Крім того, ми бачимо, згадки про “старокиївське духовенство” та “подільське духовенство” під час проведення богослужінь чи святкувань.

Було б значною прогалиною, якби ми не згадали про ще одну частину українського світу навколо Серапіона Александровського – українську еліту. Вона постійно присутня на сторінках його щоденників. Хоча сам митрополит і не особливо відзначає її представників саме як представників українського народу. І це дуже контрастує з тим, що Серапіон постійно відзначає за національністю інших неросіян – поляків, сербів, англійців, італійців і навіть мавританців.

Із тодішньої української еліти у щоденниках згадуються представники старшинських родів Безбородьків, Завадовських, Кисилевських, Логановських, Милорадовичів, Могилян-

¹ Терновский Ф. Серапион, митрополит киевский... С. 110.

² Там же. С. 129.

³ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 70зв., 189.

⁴ Там само, арк. 85зв., 322.

⁵ Там само, арк. 276.

⁶ Там само, арк. 74зв., 605зв.

⁷ Там само, арк. 296–296зв.

⁸ Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. 1804–1824 г. *Киевская старина*. 1884. № 7. С. 457.

ських, Рибальських, Сулим, Ханенків та ін. Безперечно не можна не згадати про церковну українську еліту. Чи не найбільше згадується відомий український проповідник і протоієрей Софійського собору Іоанн Леванда (Сікачка).

Таким чином можна стверджувати, що щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського) дають нам багато цікавої інформації щодо сприйняття ним українських земель, Києва й українського середовища на початку XIX ст. Ця інформація хоч і досить розрізнена, проте свідчить, усе ж таки, що Серапіон не сприймав нічого українського як окремого і оригінального, а в деяких моментах місцеві відмінності його, можна думати, навіть драгували.

Валерій Ластовський

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

СВЯТИЙ МАКАРІЙ ТОКАРЕВСЬКИЙ: ТРИ ЖИТТЯ ЧИ ОДНЕ?

Преподобномученик Макарій Токаревський від часу віднайдення його тіла у 1688 р. і подальшого зачислення до лику святих у Переяславі, одразу став невід’ємною частиною української церковної історії. Пам’ять про нього й досі зберігається на теренах центральної України. Одночасно в багатьох випадках в науковій та церковній літературі йому хоча й було приділено достатньо уваги, але, викладена там інформація не завжди відповідає реальності подій, які були пов’язані з його життям.

Перші спроби описати життя та діяльність святого Макарія відносяться до першої половини XVIII ст. Маємо думку чернігівського архієпископа Філарета Гумілевського (1805–1866) про те, що вперше його біографію описав переяславський єпископ Захарій Корнілович (1663–1715). Очевидно, що тоді житіє святого мало рукописний характер. Але, на жаль, цей документ до нашого часу не зберігся і тому про його точний зміст можна лише здогадуватися.

Що ж до авторства Захарія Корніловича, то про це Філарет Гумілевський висловився у своїй праці, присвяченій російській духовній літературі. Зокрема, він зауважив, що створене житіє було “не без ошибок против хронологии и истории”¹. Але, на жаль, так і не пояснив, що стало підставою для такого визначення. Цілком можливо, що й сам архієпископ Філарет помилився, для чого є певні підстави, але це не заперечує того, що житіє Макарія Токаревського таки точно існувало вже на початок 1740-х рр. У будь-якому разі, є інформація, що 1742 р. у надісланій до Св. Синоду “Ведомости о епархии Переяславской” вже містилися якісь його фрагменти². Але, на жаль, цей документ є неопублікованим і широкому загалу науковців недоступний.

Вже пізніше від часів Захарія Корніловича, у 1762 р., в Переяславі з’явився рукописний віршований твір, присвячений Макарію Токаревському. Він був оприлюднений лише у 1904 р. істориком і співробітником Смоленського духовного училища Лавром Лавровським (1865–1930)³, який вважав, що автором цього твору був чернець Михайлівського Переяславського монастиря Федір.

¹ Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы. Книги первая. Издание третье. СПб., 1884. С. 213.

² Злотникова И. Макарий (Токаревский). *Православная энциклопедия*. М., 2016. Т. 42. С. 476.

³ Лавровский Л. Стихотворное житие преподобномученика Макария, архимандрита Овруцкого и Каневского игумена. *Киевская старина*. 1904. № 3. С. 413–444.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024